

Abschlussbericht des DFG-geförderten Projektes FDNext

**Malte Dreyer | Maik Bierwirth | Kerstin Helbig
Denise Jäckel | Anna Lehmann**
Humboldt-Universität zu Berlin

**Claudia Börner | Kathrin Woywood
Marie Theres Augsten**
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-
Senftenberg

**Andreas Brandtner | Sibylle Söring | Martina Hoffmann
Sven Paßmann**
Freie Universität Berlin

Jürgen Christof | Monika Kuberek | Simon Schmiederer
Technische Universität Berlin

Hans-Gerd Happel | Petra Kuhnau | Patryk Fischer
Europa Universität Viadrina Frankfurt/Oder

Janine Straka | Boris Jacob | Janna Kienbaum
Universität Potsdam

DIE AUTORINNEN

Marie Theres Augsten [0000-0002-8720-6559](https://orcid.org/0000-0002-8720-6559)
 Maik Bierwirth [0000-0002-8653-5051](https://orcid.org/0000-0002-8653-5051)
 Claudia Börner [0000-0002-1672-5271](https://orcid.org/0000-0002-1672-5271)
 Andreas Brandtner [0000-0003-4123-0446](https://orcid.org/0000-0003-4123-0446)
 Jürgen Christof [0000-0002-5739-4472](https://orcid.org/0000-0002-5739-4472)
 Malte Dreyer [0000-0001-9251-8269](https://orcid.org/0000-0001-9251-8269)
 Patryk Fischer [0000-0002-0841-2822](https://orcid.org/0000-0002-0841-2822)
 Hans-Gerd Happel [0000-0002-1698-3289](https://orcid.org/0000-0002-1698-3289)
 Kerstin Helbig [0000-0002-0695-1689](https://orcid.org/0000-0002-0695-1689)
 Martina Hoffmann [0000-0002-9774-326X](https://orcid.org/0000-0002-9774-326X)
 Boris Jacob [0000-0002-8565-3312](https://orcid.org/0000-0002-8565-3312)

HERAUSGEBER

Humboldt-Universität zu Berlin mit Projektschwerpunkt AP7 „Koordination und Community-Building“

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDNext“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 429 828 830

IMPRESSUM

„Abschlussbericht des DFG-geförderten Projektes FDNext“ von Marie Theres Augsten, Maik Bierwirth, Claudia Börner, Andreas Brandtner, Jürgen Christof, Malte Dreyer, Patryk Fischer, Hans-Gerd Happel, Kerstin Helbig, Martina Hoffmann, Boris Jacob, Denise Jäckel, Janna Kienbaum, Monika Kuberek, Petra Kuhnau, Anna Lehmann, Sven Paßmann, Simon Schmiederer, Sibylle Söring, Janine Straka & Kathryn Woywod ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Augsten, M. T., Bierwirth, M., Börner, C., Brandtner, A., Christof, J., Dreyer, M., Fischer, P., Dr. Happel, H.-G., Helbig, K., Hoffmann, M., Jacob, B., Jäckel, D., Kienbaum, J., Kuhnau, P., Kuberek, M., Lehmann, A., Paßmann, S., Schmiederer, S., Söring, S., ... Woywod, K. (2026). Abschlussbericht des DFG-geförderten Projektes FDNext. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18185412>

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185412>

Inhalt

1.	Allgemeine Angaben.....	3
2.	Zusammenfassung.....	4
3.	Arbeits- und Ergebnisbericht.....	6
3.1.	AP1 – FD-Strategien für Fachbereiche.....	6
3.2.	AP2 – FD-Policies für Forschungsprojekte.....	7
3.3.	AP3 – FD-Serviceportfolios für Dienstleister.....	8
3.4.	AP4 – Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung.....	8
3.5.	AP5 – Fachspezifisches Train-the-Trainer Modul zum Thema FDM für die Psychologie.....	9
3.6.	AP6 – Selbstgesteuertes Lernen: Inverted Classroom in FD-Trainings.....	9
3.7.	AP7 – FD-Communities und Koordination.....	10
4.	Öffentlich zugängliche Projektergebnisse.....	13
4.1.	Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung.....	13
4.2.	Weitere Publikationen und öffentlich gemachte Ergebnisse.....	13
5.	Literaturverzeichnis.....	14

1. Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen: DR782/8-1 | Projektnummer: 429 828 830

Titel des Projekts: FDNext – Weiterentwicklung der Forschungsdatenpraxis: Werkzeuge zur Qualitätsentwicklung für Serviceeinrichtungen in Kooperation mit Fachbereichen und Forschungsverbänden

Antragsteller: Malte Dreyer (Humboldt-Universität zu Berlin)

Dienstanschrift: Unter den Linden 6, 10099 Berlin

Mitverantwortliche: Claudia Börner, Andreas Brandtner, Jürgen Christof, Hans-Gerd Happel, Janine Straka

Kooperationspartner*innen: Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam, Leibniz-Institut für Psychologie, Verbund Forschungsdaten Bildung, Zentrum für Lehrer-bildung und Bildungsforschung, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

Berichtszeitraum: 15.10.2020 - 31.08.2025

2. Zusammenfassung

Forschungsdatenmanagement (FDM) gewinnt in der wissenschaftlichen Praxis weiter an Bedeutung. Doch erschwert das Fehlen von ausreichend praxisnahen Tools, etablierter Infrastruktur und fachspezifischer Anpassung die Integration in den Forschungsalltag. Im Projekt *FDNext* begegneten sechs Universitäten aus Berlin und Brandenburg diesem Mangel, um FDM als integralen Bestandteil des Forschungsprozesses zu etablieren und den Aufbau institutioneller Infrastrukturen zu erleichtern.

Mittels einer Bedarfsanalyse wurde ein fachspezifisches FDM-Portfolio mit Leitfäden, Diensten und Anwendungsszenarien entlang des Datenlebenszyklus für eine Humanwissenschaftliche Fakultät erstellt sowie weiterentwickelt. Das Datenmanagementplan-Template „DMP-HWF“ erleichtert deren Erstellung, während ein Kommunikationskonzept die FDM-Verankerung an Institutionen fördern soll. Für die Erstellung projektbezogener FD-Policies wurde ein strukturierter Leitfaden sowie ein auf einem Fragenkatalog mit vorgegebenen Antwortoptionen basierender Policy-Generator entwickelt und kontinuierlich verbessert. Dieser ist sowohl für RDMO als auch als *stand-alone* verfügbar.

Die Entwicklung des Reifegradmodells „UpdateFDM“ zur Bewertung und Weiterentwicklung technischer FDM-Services wurde aus einer Analyse bestehender Reifegradmodelle abgeleitet und mit der FDM-Community abgestimmt. Eine Analyse der internen Organisation von FDM-Akteuren und deren Arbeitsprozessen ergab eine praxisnahe Sammlung von Prozessvorlagen.

Außerdem wurde – basierend auf einem erarbeiteten rechtlichen Qualifikationsprofil für FDM-Personal – ein Konzept für einen rechtlichen First-Level-Support ausgearbeitet. Dazu wurden verschiedene Modelle für eine Beratungsstelle evaluiert, die Forschende bei rechtlichen Fragen zu FDM unterstützen soll.

Ein fachspezifisches Train-the-Trainer-Konzept wurde auf Grundlage einer Bedarfsanalyse konzipiert, indem psychologie-spezifische Inhalte in dem vom Vorgängerprojekt entwickelten generischen Ansatz eingebaut wurden. Das mehrfach erprobte Konzept ist leicht auf Fachbereiche übertragbar, die personenbezogene Daten als Grundlage haben.

Ein Blended-Learning-Format mit flexibel bearbeitbaren Inhalten wurde für die Lernplattform Moodle konzipiert, das die Vorteile von Präsenz- und Online-Lernen verbindet. Ergänzt wird dies durch eine FDM-Map, die die Vernetzung von FDM-Kompetenzen und -Funktionen aufzeigt.

Zudem wurden Handreichungen zur qualitativen Datenerhebung in der Bildungsforschung und zum Umgang mit personenbezogenen Daten in Psychologie und Erziehungswissenschaft erstellt.

Die Öffentlichkeit wurde mittels diverser Online-Kanäle über das Projekt informiert. Zwei Workshops mit über 200 Fachleuten förderten zudem den Austausch und die Mitgestaltung der Ergebnisse durch die FDM-Community. Alle Veröffentlichungen wurden unter CC-BY-4.0-Lizenz frei zugänglich gemacht. Somit hat *FDNext* signifikant zur Etablierung eines nachhaltigen, praxisnahen und fachspezifischen FDM in Deutschland beigetragen.

English version

Research data management (RDM) is becoming increasingly important in scientific practice. However, the lack of sufficiently practical tools, established infrastructure and discipline-specific adaptation makes it difficult to integrate into everyday research. In the FDNext project, six universities from Berlin and Brandenburg addressed this shortcoming in order to establish RDM as an integral part of the research process and to facilitate the development of institutional infrastructures.

A needs analysis was used to create a discipline-specific RDM portfolio with guidelines, services and application scenarios along the data life cycle for a Faculty of Human Sciences, which was then further developed. The data management plan template 'DMP-HWF' facilitates its creation, while a communication concept is intended to promote the anchoring of RDM principles at institutions.

For the drafting of project-related research data policies, both a structured guideline and a policy generator based on a questionnaire with predefined answer options were developed and continuously improved. The latter is available both for RDMO and as a stand-alone tool.

The development of the 'UpdateFDM' maturity model for the evaluation and further development of technical RDM services was derived from an analysis of existing maturity models and coordinated several times with the RDM community. An analysis of the internal organisation of RDM actors and their work processes resulted in a practical collection of process templates.

In addition, a concept for first-level legal support was developed based on a legal qualification profile for RDM personnel. In addition, various models for an advisory centre were evaluated, which is intended to support researchers with legal questions regarding RDM.

A discipline-specific train-the-trainer concept was designed on the basis of a needs analysis, incorporating psychology-specific content into the generic approach developed in the predecessor project. The thoroughly evaluated concept is easily transferable to subject areas based on personal data.

In addition, a blended learning format with flexibly editable content was designed for the Moodle learning platform, combining the advantages of face-to-face and online learning. This is supplemented by an RDMMap that shows the interconnection of RDM competencies and functions.

In addition, a guide to qualitative data collection in educational research and the handling of personal data in psychology and educational sciences was produced.

The public was informed about the project through a variety of online outlets. Two workshops with over 200 experts also promoted the exchange and co-creation of results by the RDM community. All publications were made freely available under a CC-BY-4.0 licence. In summary, the project has contributed significantly to the establishment of sustainable, practical and discipline-specific research data management in Germany.

3. Arbeits- und Ergebnisbericht

Das Thema Forschungsdatenmanagement (FDM) hat in den vergangenen Jahren erheblich an Relevanz gewonnen. Angesichts zunehmend komplexer Forschungsfragen und wachsender Datenmengen sowie gestiegener Anforderungen nationaler und internationaler Förderorganisationen an die Nachnutzung digitaler Forschungsdaten (FD) ist ein professionelles FDM heute eine zentrale Voraussetzung für qualitativ hochwertige, nachhaltige Forschung und Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis.

Gleichzeitig mangelt es vielfach an praxisnahen Angeboten, die auf die spezifischen Bedarfe der Forschenden zugeschnitten sind. FDM war in der deutschen Wissenschaftslandschaft bislang überwiegend auf generischer Ebene etabliert; knappe personelle und finanzielle Ressourcen erschweren jedoch die bedarfsgerechte Ausgestaltung entsprechender Services.

So gewinnen zwar projektbezogene FD-Policies – besonders in Verbundprojekten – an Bedeutung, es fehlt jedoch häufig an unterstützenden Tools zur Umsetzung. Weitere Herausforderungen bestehen in der begrenzten Nutzung disziplinspezifischer Dienste, fehlender rechtlicher Beratung sowie der unzureichenden Verankerung von FDM-Inhalten in der wissenschaftlichen Ausbildung. Eine systematische Einbindung in Lehre und Qualifizierung ist bislang kaum erfolgt, obwohl diese Voraussetzung für ein tieferes Verständnis der Bedeutung von FDM im Forschungsprozess wäre.

Das von der DFG geförderte Projekt FDNext¹ – Nachfolger des vom BMBF unterstützten Projekts FDMentor² – widmete sich diesen Problemstellungen. Das Konsortium aus sechs Universitäten in Berlin und Brandenburg verfolgte das Ziel, generische und fachspezifische Anforderungen an FDM zu verzahnen, universitäre Serviceangebote kooperativ weiterzuentwickeln und deren Integration in die wissenschaftliche Praxis nachhaltig zu stärken. Die zentralen Aspekte wurden in sieben Arbeitspaketen (AP) bearbeitet, einschließlich Projektkoordination und Community-Building.

3.1. AP1 – FD-Strategien für Fachbereiche

Das AP der Universität Potsdam (UP) adressierte den wachsenden Bedarf an fachspezifischer Unterstützung im FDM an Hochschulen. Ziel war die Entwicklung eines praxistauglichen FDM-Portfolios, bestehend aus zielgruppengerechten Diensten, Leitfäden und einem Methodenkoffer, um Forschende im Umgang mit FD auf Fachbereichsebene – exemplarisch an der Humanwissenschaftlichen Fakultät (HWF) als Kooperationspartner – gezielt zu fördern.

Zu Beginn des Projekts wurden die an FDM, FAIR Data und Open Science interessierten Akteur:innen an der HWF identifiziert und mittels eines qualitativen Leitfragen-Interviews zum Status quo und deren Bedarfen im Umgang mit FD befragt. Basierend darauf fand ein Workshop mit Forschenden der HWF, Vertreter:innen des Leibniz-Instituts für Psychologie (ZPID) und des Verbunds Forschungsdaten Bildung sowie ein Gruppengespräch im Rahmen des Kolloquiums des

¹ Internetpräsenz des Projektes FDNext, letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDNext>.

² Internetpräsenz des Projektes FDMentor, letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>.

Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZeLB) statt. Dies diente der Diskussion typischer Use Cases und der Erprobung geeigneter DMP-Anwendungen aus dem sich u.a. ein fachspezifisches Template („DMP-HWF“) als Bestandteil des entstehenden Portfolios ergab.

Die Inhalte des Portfolios wurden auf Grundlage der qualitativen Erhebungsergebnisse, individueller Arbeitstreffen mit Forschenden, Abstimmungen mit fachspezifischen Infrastrukturanbietern (ZPID, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF), Verbund FDB) sowie der Zusammenarbeit mit den Projektpartnern entwickelt. Erste Produkte, wie etwa der Dokumentationsdienst „DataWiz(beta)“, wurden bis Ende 2022 gemeinsam mit Forschenden pilotiert. Das finalisierte FDM-Portfolio (Kienbaum & Jacob, 2023) enthält – basierend auf dem Datenlebenszyklus – FDM-Dienste, Leitfäden und Use Cases zur praxisnahen Anwendung.

Zur dessen nachhaltiger Verankerung und zur Erarbeitung der HWF-Grundsätze wurde ein Kommunikationskonzept entwickelt (Kienbaum, Straka & Jacob, 2023). Vernetzungstreffen mit Forschenden u.a. auf der „Love Data Week“ sowie Veranstaltungen des ZeLB trugen zur Kommunikation des Portfolios bei. Ergänzend wurde ein Methodenkoffer (Kienbaum & Straka, 2023) erstellt, der die zentralen Methoden und Prozesse des APs systematisch darstellt. Bewusst allgemein gehalten kann er auch von FDM-Servicestellen anderer Disziplinen genutzt werden.

Darüber hinaus entstand zusammen mit AP4 und AP5 eine Handreichung zum Umgang mit personenbezogenen Daten (Kienbaum, Fischer & Paßmann, 2023), und in Kooperation mit dem DIPF und der Professur für Grundschulpädagogik Sachunterricht ein Leitfaden zur Dokumentation qualitativer Datenerhebungen in der Bildungsforschung (Kienbaum, Würfl & Favella, 2022).

3.2. AP2 – FD-Policies für Forschungsprojekte

Das AP2 an der Technischen Universität Berlin zielte auf die Entwicklung eines Unterstützungsangebots zur Erstellung von FD-Policies für Forschungsprojekte ab. Zunächst wurde das Verhältnis von DMPs, Kooperationsverträgen und FD-Policies mittels einer Literatur- und Materialstudie analysiert (Schmiederer & Kuberek 2022a). Im Ergebnis zeigte sich, dass FD-Policies sich auf einer Ebene zwischen Kooperationsverträgen und DMPs bewegen, da sie sich an den übergeordneten rechtsverbindlichen Regelungen der Verträge orientieren und zum anderen den Rahmen für die DMPs setzen.

Darauf aufbauend entstand ein strukturierter Leitfaden (Schmiederer & Kuberek 2022b), um Forschenden Handlungssicherheit bei der Erstellung einer FD-Policy zu geben. Der Leitfaden enthält dabei Empfehlungen zu notwendigen Vorüberlegungen und veranschaulicht die vier Phasen der Policy-Erstellung (Themensammlung, Erarbeitung, Verabschiedung, Kommunikation und Umsetzung). Er schließt mit Hinweisen zum Aufbau und möglichen Inhalten einer projektbasierten FD-Policy. Eine ergänzende Checkliste dient als Hilfestellung zum systematischen Vorgehen. Abschließend wurde im AP2 der FD-Policy-Generator für Forschungsprojekte entwickelt. Als Fragenkatalog mit 22 Fragen und vorgegebenen Antwortoptionen konzipiert, können die Antwortoptionen im Anschluss als Textbausteine für die Policy verwendet werden. Das Tool wurde

mit der FDM-Community diskutiert sowie mit den Pilotpartner:innen evaluiert und überarbeitet. Die technische Umsetzung erfolgte als RDMO³-Katalog, der über GitHub zur freien Nachnutzung veröffentlicht wurde.⁴

3.3. AP3 – FD-Serviceportfolios für Dienstleister

An der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) widmete man sich der Entwicklung des Reifegradmodells „UpdateFDM“ zur strategischen Prüfung des Dienstangebots an den Instituten. Zu Beginn wurden Mitarbeitende aus dienstleistenden Einrichtungen an deutschsprachigen Hochschulen zu Angeboten, strategischen Zielsetzungen und organisatorischen Herausforderungen befragt (Lehmann, Dreyer & Odebrecht 2022). Nachfolgend wurde eine vergleichende Analyse existierender Reifegradmodelle durchgeführt und um eigene Analysekriterien zur Bewertung der Tauglichkeit einer Adaption für das Modell „UpdateFDM“ ergänzt (Lehmann & Odebrecht 2023). Anschließend wurde das modular einsetzbare Reifegradmodell „UpdateFDM“ entwickelt, das eine praxisorientierte Bewertung und Weiterentwicklung von technischen FDM-Services ermöglicht. Der erste Entwurf wurde im Rahmen des ersten FDNext-Workshops mit der FDM-Community überarbeitet, und als Teil des Workshopberichts veröffentlicht (Augsten et al. 2022), dem eine zweite überarbeitete Version des Modells folgte (Lehmann et al. 2023). Abschließend erfolgte die Analyse und Systematisierung der internen Organisation von FDM-Akteuren und deren Arbeitsprozessen. Die daraus hervorgegangenen Templates und Handreichungen adressieren die strukturellen Voraussetzungen für nachhaltige, strategisch eingebundene FDM-Services an Hochschulen und bieten praxisnahe Prozessvorlagen (Lehmann, Alshawaf & Herwig, 2025).

3.4. AP4 – Konzepte und Kompetenzen für FD-Rechtsberatung

Die Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) erarbeitete in ihrem AP das Konzept für einen rechtlichen First-Level-Support zur Errichtung einer ersten Beratungsstelle für Forschende zu rechtlichen Fragen. Es wurden zunächst vorhandene rechtliche Beratungsangebote und -strukturen im universitären FDM an den Partnereinrichtungen erfasst (Fischer, 2022a), was deutlich machte, dass hoher Bedarf beim Ausbau der rechtlichen Beratungsangebote besteht. Verbesserungsbedarf sah man im Bereich der Bereitstellung von Informationsmaterialien für Berater*innen sowie in der hochschulweiten Sensibilisierung für die Komplexität von Rechtsfragen zum FDM.

Danach wurde das rechtliche Qualifikationsprofil des in der Beratung an Bibliotheken, Rechenzentren und dem Bereich Forschungsförderung in Universitäten tätigen FDM-Personals in Deutschland erhoben. Die Auswertung wurde durch eine Analyse von Stellenausschreibungen für rechtlich beratendes FDM-Personal ergänzt. In dem Bericht (Fischer, 2022b) wurden auch Aufgabenfelder eines rechtlichen First-Level-Supports im Bereich FDM beschrieben.

³ RDMO steht für Research Data Management Organiser <https://rdmorganiser.github.io/>.

⁴ <https://github.com/rdmorganiser/rdmo-catalog/tree/main/shared/FDNNext>

Auf dem ersten FDNNext-Workshop wurden verschiedene Modelle für einen rechtlichen First-Level-Support vorgestellt und Feedback von der FDM-Community eingeholt. Abschließend wurden die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen eines First-Level-Supports im FDM analysiert (Hartmann, 2025). Zudem wurde mit AP1 und AP5 eine Handreichung erstellt, die Hilfestellungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten gibt (Kienbaum, Fischer & Paßmann, 2023).

3.5. AP5 – Fachspezifisches Train-the-Trainer Modul zum Thema FDM für die Psychologie

Die Freie Universität Berlin entwickelte ein fachspezifisches Konzept für Multiplikator:innen im Bereich FDM, beispielhaft für das Fach Psychologie. Die zu Projektbeginn durchgeführte Bedarfsanalyse (Hoffmann & Söring, 2022) bestätigte den Bedarf an Multiplikator:innen aufgrund der größtenteils noch gering ausgebildeten FDM-Kompetenz und des kaum vorhandenen Wissens über FDM-Infrastrukturen bzw. Service-Einrichtungen unter den Forschenden.

Basierend auf den Ergebnissen der Bedarfserhebung und auf dem generischen Train-the-Trainer Konzept aus FDMentor⁵ wurden fachspezifische Informationen ermittelt und integriert sowie begleitende Materialien erstellt. Das Konzept wurde zunächst online pilotiert, dem weitere sechs Workshops (in Präsenz oder online) folgten. Nach drei erfolgreich durchgeführten Workshops wurde eine erste Version des Konzepts inkl. der Begleitmaterialien veröffentlicht (Paßmann & Söring, 2023a). Nach drei weiteren Workshops wurden Konzept und Begleitmaterialien entsprechend der Erfahrungen überarbeitet (Paßmann & Söring, 2023b).

Ein Bericht zur Evaluation der Workshops inkl. Empfehlungen zur Adaption des generischen sowie des fachspezifischen Train-the-Trainer-Konzepts für weitere Fachdisziplinen schloss die Arbeit im AP ab (Paßmann & Söring, 2024). Im Ergebnis ist das fachspezifische Train-the-Trainer-Konzept niedrigschwellig implementierbar und damit eine sinnvolle Ergänzung zu bisherigen Trainingskonzepten. Es ist zudem leicht für Fachbereiche adaptierbar, die personenbezogene Daten als Forschungsgrundlage haben (z.B. Erziehungs- und Bildungswissenschaften sowie Medizin). Zusammen mit AP1 und AP4 wurde zudem eine Handreichung erstellt, die Hilfestellungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten gibt (Kienbaum, Fischer & Paßmann, 2023).

3.6. AP6 – Selbstgesteuertes Lernen: Inverted Classroom in FD-Trainings

An der Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) wurde ein Train-the-Trainer-Lernangebot zum FDM in Form des Blended Learning konzipiert. Auf Grundlage eines erarbeiteten didaktischen Konzeptes und der formativen Evaluationsergebnisse wurde ein Blended Learning-Lernangebot erstellt und durch einen Handlungsleitfaden (inkl. Online-Kurs- und Workshopdateien) zur Umsetzung des Train-the-Trainer-Angebotes ergänzt (Augsten & Woywod, 2022). Das Lernangebot orientiert sich dabei an sechs Lehrzielen, setzt sich aus synchronen und

⁵ Internetpräsenz des Projektes FDMentor, letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDMentor>

asynchronen Lern- und Arbeitsphasen über einen Zeitraum von vier Wochen zusammen und steht modular online über das Lernmanagementsystem Moodle zur Verfügung.

Parallel zum Lernangebot wurde eine FDMap⁶ als Community-Instrument konzipiert und zunächst auf der Website des Informations-, Kommunikations- und Medienzentrums (IKMZ) der BTU⁷ implementiert. Die Map trägt durch Visualisierung und Verortung bestehender Funktionen und Kompetenzen zur Vernetzung von FDM-Multiplikator:innen und FDM-Mitarbeiter:innen bei. Sie soll als dauerhafter Service etabliert und in das Portal forschungsdaten.info integriert werden.

3.7. AP7 – FD-Communities und Koordination

An der HU Berlin war die Koordination des Projektes (Vernetzung der Projektbeteiligten, Durchführung von Projekttreffen, Erstellung von Gesamtprojektpublikationen, Überwachung des Projektfortschritts) und die Kommunikation in die FDM-Community angesiedelt. Nach dem Kick-Off-Meeting wurden siebenwöchentliche Verbundtreffen sowie vierwöchentliche kleinere Teamtreffen etabliert. Zur kollaborativen Arbeit wurde die Cloud (HU-Box⁸) des Computer- und Medienservice der HU genutzt und für einfache, schnelle Kommunikation Emailverteiler eingerichtet. Die Überwachung des Projektfortschritts erfolgte über das Projektmanagementtool OpenProject⁹.

Eine Projektwebseite wurde im Wiki forschungsdaten.org erstellt, auf der Themen und Inhalte der einzelnen APs, Kontaktinformationen sowie Projektergebnisse (per Link zur Zenodo-Community „FDNext“¹⁰) dokumentiert sind. Ein Cheatsheet mit allen relevanten Informationen zum Projekt erleichterte neuen Mitarbeitenden den Einstieg. Das Projekt gab sich eine projektweite FD-Policy (Schmiederer et al., 2022) und wurde der FDM-Community vorgestellt (Augsten et al., 2022b).

Es wurden für das Projekt zwei Workshops mit insgesamt über 200 Teilnehmenden organisiert. In Breakout-Sessions konnten verschiedene Schwerpunkte der APs mit der FDM-Community diskutiert und deren Feedback zu den Ergebnissen eingeholt werden (Augsten et al., 2022a; Augsten et al., 2023). Im zweiten Workshop wurde die Vision eines Kulturwandels für ein ganzheitliches FDM durch Initiativen wie die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sowie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen einzelnen Konsortien und Hochschulen diskutiert. Nach dem Abschlusstreffen wurden die Erkenntnisse und *Lessons learned* des Projekts der FDM-Community zugänglich gemacht (Augsten et al., 2024).

Anmerkungen zu organisatorischen Problemen und Abweichungen vom Projektantrag

⁶ Nachgenutzt wurde der Code der Erweiterung „maps2“, letzter Zugriff am 14.10.2025. <https://github.com/jweiland-net/maps2>.

⁷ Internetpräsenz des Informations-, Kommunikations- und Medienzentrums der BTU, letzter Zugriff am 14.10.2025. <https://www.b-tu.de/ikmz/projekte/fdnext>.

⁸ Internetpräsenz der HU Box des Computer und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin, letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/speicherdienste/HU-Box>.

⁹ Internetpräsenz der Projektmanagement-Software OpenProject, letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://www.openproject.org/de/>

¹⁰ Internetpräsenz der Zenodo-Community „FDNext“, letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://zenodo.org/communities/fdnext>

Das Projekt FDNNext war während der ersten Hälfte der Projektlaufzeit durch die Pandemie aufgrund der SARS-COV-Viren in seinen Handlungen eingeschränkt. Sowohl die regelmäßigen Treffen als auch die beiden geplanten Workshops mussten unter dieser Prämisse anders als geplant im Online-Format durchgeführt werden und geplante Konferenzen konnten nicht besucht werden.

Ebenso schwierig waren die Personalwechsel in den APs. Sowohl die Stelle in AP5 als auch AP7 konnten neu besetzt werden und damit die APs erfolgreich zu Ende gebracht werden. Zudem musste der ursprünglich geplante Projektverlauf im AP3 im Zuge der empirischen und konzeptionellen Arbeit angepasst werden, da die bestehende Referenz- und Reifegradmodelle nicht ohne Weiteres auf das komplexe Feld institutioneller FDM-Services übertragbar waren. Das AP wurde daher iterativ in enger Rückkopplung mit der Praxis umgesetzt. Nach dem Vertragsende des Projektmitarbeiters im AP4 wurden die noch ausstehenden Aufgaben durch einen externen Auftragnehmer umgesetzt.

Anmerkungen zu den angewandten Methoden und Nachnutzungsmöglichkeiten

In den APs des Projekts FDNNext kamen – je nach inhaltlichem Fokus – verschiedene Methoden zur Erhebung und Auswertung von Daten zum Einsatz. Im AP1 und AP4 wurden für die qualitativen Leitfadeninterviews strukturierte Fragebögen mit offenen Antwortmöglichkeiten per Mail an die Teilnehmenden versendet. In AP5 wurde diese Methode für fünf Interviewpartner:innen im Rahmen eines Online-Interviews angewendet. Für die Ermittlung des rechtlichen Qualifikationsprofils wurden in AP4 zusätzlich Interviews auch online und Fragebögen per E-Mail versandt. Ebenfalls häufig wurden anonym durchgeführte Online-Umfragen mittels Limesurvey genutzt (AP3, AP4 AP5)

Im AP2 und AP3 kamen eine Literatur- und Materialstudie zum Einsatz, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich verschiedener Aspekte untersuchte. Für die Evaluierung des Train-the-Trainer-Konzepts im AP5 wurden anonyme Feedback-Fragebögen verwendet (Limesurvey, Papier). Alle Ergebnisse und Daten (sofern möglich) wurden im Open Access unter einer CC-BY 4.0 Lizenz veröffentlicht. Bei der Konzipierung und Entwicklung spezifischer Tools wurden Infrastrukturen genutzt, welche im Bereich FDM (RDMO) oder Wissenschaft weit verbreitet sind (Lernplattform Moodle). Im AP5 wurde zudem auf das vielfach evaluierte, generische Train-the-Trainer Konzept des Projektes FDMentor zurückgegriffen. Die in AP6 entwickelte FDMap soll als dauerhafter Service etabliert werden, wobei eine Integration in das Portal forschungsdaten.info in Betracht gezogen wird.

Anmerkungen zur Anschlussfähigkeit an nationale und internationale Infrastrukturen

Alle in den jeweiligen APs entwickelten Konzepte, Tools und Best Practices sind unter einer CC-BY 4.0 Lizenz zur freien Nutzung verfügbar, was eine niedrighschwellige Anwendung ermöglicht. Durch die Orientierung des Projektes an den aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen im Bereich FDM (z.B. Kooperationen mit der NFDI oder Kontakte zur EOSC) wurde sichergestellt, dass die Ergebnisse anschlussfähig sind und weitergenutzt werden können.

Die im Projekt entwickelten Tools nutzen bereits vorhandene Infrastrukturen (z.B. open source-Software oder an Universitäten weit verbreitete Organisations-Plattformen) sinnvoll, um auch hier die Schwelle für eine Nutzung so niedrig wie möglich zu halten. Der in AP2 entwickelte FD-Policy-Generator für Forschungsprojekte kann entweder auf einer RDMO-Instanz oder *stand-alone* implementiert werden. Durch den Aufbau als Fragenkatalog mit großteils vorgegebenen Antworten ist die Nutzung niedrigschwellig und stellt sicher, dass alle wichtigen Aspekte vorhanden sind. Somit ist der Generator eine deutliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für Forschungsprojekte.

Das als Blended Learning entwickelte Train-the-Trainer-Konzept von AP6 ist für den Gebrauch auf der weit verbreiteten Lernplattform Moodle¹¹ entwickelt worden. Die Materialien sind so aufbereitet, dass der Kurs sowohl als Selbstlernkurs (nach Anpassung) als auch in Kombination mit dem Handlungsleitfaden funktioniert. Zur Nachnutzung kann der Kurs auf der instituts-eigenen Moodle-Instanz implementiert werden, oder per Einschreibung in den bestehenden Kurs des IKMZ der BTU.

Anmerkungen zu den Ergebnissen

Die Mehrzahl der Ergebnisse wurden auf der Plattform Zenodo veröffentlicht, welche Einblicke in die Nutzungs- und Downloadzahlen gewährt. Stand 14.10.2025 zeigt sich, dass Paßmann & Söring (2023a) die höchste Nutzungsintensität (Zugriff: 1.608 / Downloads: 1.289) sowie zwei nachgewiesene Zitierungen hat. Kienbaum, Fischer & Paßmann (2023) weist ebenfalls eine hohe Nutzung auf (Zugriff: 1.194 / Download: 704). Auch die Zahlen von Kienbaum & Jacob (2023; Zugriff: 688 / Downloads: 558), Hoffmann & Söring (2022; 686 / 486), Fischer (2022a; 733 / 523), Kienbaum, Würfl & Favella (2022; 985 / 480) und Schmiederer et al. (2022; 840 / 738) reflektieren ein starkes Interesse seitens der FDM-Community und Forschenden. Bei den Beiträgen in etablierten *journals* (Augsten et al., 2022b, 2023, 2024; Lehmann et al., 2023, 2025) sind die Nutzungsdaten nicht öffentlich einsehbar, was eine Bewertung der Nachnutzung erschwert.

Anmerkungen zur Öffentlichkeitsarbeit

Das Projekt FDNNext und sein Output wurde mittels verschiedenster Medien in die FDM-Community und darüber hinaus vorgestellt. Der aus dem Vorgängerprojekt FDMentor noch existierende Twitterkanal (jetzt X¹²) wurde weiter genutzt. Zusätzlich kamen einschlägige Communityverteiler (z.B. Emailverteilerlisten regionaler FDM-Verbünde, des RfII oder der NFDI) zum Einsatz.

Mittels zweier geplanter Workshops wurde die FDM-Community eingeladen, am Fortschritt des Projektes teilzuhaben, dieses aktiv mitzugestalten sowie Feedback zum Stand des Erreichten zu geben. Der Output beider Workshops wurde Open Access (Augsten et al., 2023; Augsten et al., 2024) der FDM-Community zur freien Verfügung gestellt. Überdies waren einzelne APs auf verschiedenen Konferenzen vertreten (FAIR Festival 2021; E-Science-Tage 2021: Projekt-Poster /

¹¹ Internetpräsenz der Lernplattform Moodle, letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://moodle.org/>

¹² Internetpräsenz der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter), letzter Zugriff am 14.10.2025, <https://x.com>

in 2023: AP6-Poster & AP3-Vortrag; 24. DINI-Jahrestagung 2023: Projekt-Poster; 16. IDCC-Tagung 2021: Projekt-Poster und -Vortrag; International Data Week 2023: Poster). Aufgrund der SARS-COV-Pandemie konnten nicht alle laut Projektantrag geplanten Konferenzen aufgesucht werden.

4. Öffentlich zugängliche Projektergebnisse

4.1. Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung

Nicht anwendbar

4.2. Weitere Publikationen und öffentlich gemachte Ergebnisse

- Augsten, & Woywod (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6778698>
- Augsten, et al. (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6821761>.
- Augsten, et al. (2022). Bibliotheksdienst. <https://doi.org/10.1515/bd-2022-0083>.
- Augsten, et al. (2023). Bibliotheksdienst. <https://doi.org/10.1515/bd-2023-0052>.
- Augsten, et al. (2024). O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal. <https://doi.org/10.5282/o-bib/6037>.
- Fischer (2022a). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5878779>.
- Fischer (2022b). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7458418>.
- Hartmann (2025). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16909494>.
- Hoffmann & Söring (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6322957>.
- Kienbaum & Straka. (2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10210133>.
- Kienbaum, Jacob & Straka (2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7886417>.
- Kienbaum & Jacob (2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7433874>.
- Kienbaum, Fischer & Paßmann (2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428524>.
- Kienbaum, Würfl & Favella (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7247993>.
- Lehmann, Dreyer & Odebrecht (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7009632>.
- Lehmann & Odebrecht (2023). Information – Wissenschaft & Praxis. <https://doi.org/10.1515/iwp-2022-2249>.
- Lehmann et al., (2023). b.i.t. online. <https://www.b-i-t-online.de/heft/2023-04-fachbeitrag-lehmann.pdf>
- Lehmann, Alshawaf & Herwig (2025). Information – Wissenschaft & Praxis. <https://doi.org/10.1515/iwp-2025-2016>.
- Paßmann & Söring (2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8113417>.
- Paßmann & Söring (2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431813>.
- Paßmann & Söring (2024). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10405955>.
- Schmiederer & Kuberek (2022). Bausteine FDM, <https://doi.org/10.17192/bfdm.2022.2.8446>.
- Schmiederer & Kuberek (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.14279/depositonce-16196>.

Schmiederer et al. (2022). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6491002>.

5. Literaturverzeichnis

- Biernacka, K., Dockhorn, R., Engelhardt, C., Helbig, K., Jacob, J., Kalová, T., Karsten, A., Meier, K., Mühlichen, A., Neumann, J., Petersen, B., Slowig, B., Trautwein-Bruns, U., Wilbrandt, J., & Wiljes, C. (2023). Train-the-Trainer-Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement (Version 5) [Computer software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10122153>
- Herres-Pawlis, S., Pelz, P., Kockmann, N., Gläser, R., Richter, M., Liermann, J., Ortmeier, J., Heine, I., Metzmacher, A., Andres, A-C., Münzmay, A., Heuer, J-O., Hagener, M., Dierkes, J., Wiljes, C., & Lindstädt, B. (2021). Sektionskonzept Training & Education zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. (1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5599770>
- Hiemenz, B., & Kuberek, M. (2018). Empfehlungen zur Erstellung institutioneller Forschungsdaten-Policies. Das Forschungsdaten-Policy-Kit als generischer Baukasten mit Leitfragen und Textbausteinen für Hochschulen in Deutschland. Zenodo. <https://doi.org/10.14279/depositonce-7521>.
- Hiemenz, B., & Kuberek, M. (2019). Strategischer Leitfaden zur Etablierung einer institutionellen Forschungsdaten-Policy. Zenodo. <https://doi.org/10.14279/depositonce-8412>.
- Hochschulrektorenkonferenz. Wie Hochschulleitungen die Entwicklung des Forschungsdatenmanagements steuern können – Orientierungspfade, Handlungsoptionen, Szenarien Empfehlung der 19. Mitgliederversammlung der HRK am 10. November 2015 in Kiel, Bonn, http://www.hrk.de/fileadmin/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-10-Publikationsdatenbank/Beitr-2016-01_Forschungsdatenmanagement.pdf.
- Kerres, M. (2018) Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung digitaler Lernangebote. 5. Aufl. Berlin, Boston: De Gruyter.